

СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

В настоящее время РФ практически вытесняют с рынка высоких технологий путем наложения санкций. Так, по объему высокотехнологичного экспорта Россия отстает от США почти в 16 раз, а от Китая — в 57 раз [1, с. 309].

Инвестиционные процессы, развиваются с приоритетом затрат в низко - и среднетехнологичных производствах. В машиностроительный сектор инвестируется порядка 2,4 % затрат на технологические инновации в целом по промышленности РФ, и только 1,7 % объема выпуска инновационной продукции.

В работе авторов [2, с. 990] отмечается инновационные возможности и уровень инновационного развития промышленности зависят от наличия сильного научного и производственного потенциалов, и инновационной активности.

Анализируя общественное воспроизводство в целом с точки зрения методологии исследования, исследователи выделяют ряд направлений, включая пофазный, эволюционный, уровневый, структурно-функциональный. По мнению авторов [3, с. 291] одной из ведущих составляющих результативности исследовательской деятельности в рамках воспроизводства научно-технологического потенциала базируется главным образом на активизации инновационной деятельности.

В работах Romer P. M. излагается методология исследования воспроизводства интеллектуального капитала в научно-технологической сфере на основе взаимодействия трех секторов: научно - исследовательского, производства средств производства, производства конкурентоспособной продукции [12], макроэкономических научно-технологических преобразований, технологических укладов.

Управление результатами интеллектуальной деятельности (РИД) в разрезе развития организации или отрасли в среднесрочной или долгосрочной перспективе, представляет собой комплексный план, основанный на интеграции продуктового, технологического и стратегического планирования. В рамках системы управления результатами интеллектуальной деятельности определяется достигнутый технический уровень техники, и выявляются тенденции развития. Необходимо решить проблему: приобретать лицензию за счет трансфера интересующих (РИД), или осуществлять собственные разработки.

Система управления (РИД) имеет ряд особенностей, обусловленных конкуренцией на конкретном сегменте рынка. Первой особенностью,

является наличие экспертных и рабочих групп и заинтересованных лиц для выработки стратегически выверенного решения. Во-вторых, в основе разработки и принятия решений лежит процессный подход, представляющий собой постоянное обновление данных, их модернизация и отслеживание должно происходить систематически в режиме реального времени. Наличие прогнозной оценки достигнутого технического уровня и тенденций развития конкретной отрасли формируют стратегическое видение, делают возможным привлечение ресурсов на всех уровнях компаний, стимулируют исследования и процессы мониторинга. Их основной целью является гарантия того, что делается все необходимое для развития технологий, процессов, знаний, навыков, которые отвечают будущим рыночным потребностям в продуктах и услугах.

Для принятия обоснованного решения необходимо оценить все возможные риски, связанные с трансфером технологии и сравнить с рисками, которые могут возникнуть в результате собственных исследований и разработки нужной технологии [2].

Рассмотрим более детально проблемы, возникающие в результате трансфера новых решений. Толкований трансфера много. Вне зависимости от контекста и способов использования «трансфер технологий» имеет ряд ключевых характеристик:

1) речь идет о процессах, происходящих на уровне бизнеса компаний;

2) он имеет дело с информацией и её передачей;

3) он предполагает транзакцию, в результате которой приобретатель получает полный контроль над использованием технологии;

4) он осуществляется с целью более эффективной конкуренции и является неотъемлемой частью инновационного процесса [5].

Известны основные механизмы трансфера: лицензирование, договорные работы, совместные разработки ученых и представителей промышленных предприятий, техническая помощь и консультации, распространение информации посредством публикаций, конференций и т. д.

В настоящее время используются следующие возможные пути осуществления трансфера технологий (табл. 1).

В рамках инновационной политики выделяются следующие методические разделы. Управление воспроизводством нематериальных активов в операционном процессе. И стратегическое воспроизводство нематериальных активов в инвестиционном процессе. Методика представляет собой систему основных элементов, регулирующих процесс разработки и реализации управленческих решений в сфере воспроизводства нематериальных активов.

К числу основных ее элементов относятся следующие процессы:

1. формирование информационной системы, характеризующей экономический рост в предшествующий период, и определение экономического роста и развития в будущем;

Таблица 1

Формы трансфера технологий

	Путь	Примеры и комментарий
	Без передачи в центр (офис) трансфера	Реализуется без создания нового бизнеса прямо в действующую компанию. Каналы распространения информации: публикации, интервью, переговоры. Оценить распространённость этого пути, доле в общем объеме транзакций и его эффективности трудно из-за неформальных каналов распространения и закрытости информации
	Через создание нового бизнеса (start-up – компаний и spin-off – «коммерческую раскрутку»)	<p>Условие реализации – усвоение университетом предпринимательской философии. Успешность модели доказана Университетом Твенте (Нидерланды). Итог её эффективности – свыше 700 компаний для региона. Вспомогательное звено в ней – «научный магазин» («The Science Shop at the University of Twente») – клиент-ориентированная организация – посредник между малым и средним бизнесом, некоммерческими организациями региона и университетом. Решаемые задачи: 1) удовлетворение спроса на образовательно-консалтинговые услуги, 2) выявление значимых проблем региональных компаний – потенциальных объектов для будущих исследований и патентов.</p> <p>Бизнес-инкубатор офиса коммерциализации технологий (Университет Техаса в Остине) работает с компаниями на посевной и предпосевной стадии. Вклад в экономику региона за 25 лет – 1 млрд долл.</p>
	Через передачу изобретения в центр (офис, агентство) трансфера	<p>Центры трансфера могут создаваться в форме подразделения университета или компании, подконтрольной одному или нескольким научным центрам. Есть случаи, когда структура, обеспечивающая трансфер внутри университета включает в себя сразу несколько ключевых элементов. Так, в университете Саарланд (Германия) их четыре: 1) бюро для передачи знаний и технологий (штатное подразделение); 2) аффилированная с ним ООО «Научно-технологический трансфер» обеспечивает связь университета с компаниями региона, документационное обеспечение этапов трансфера, занимается поиском инвестиций, оказывает различного рода консалтинговые и образовательные услуги; 3) патентный офис, финансируемый Федеральным министерством экономики и технологий; 4) старт-ап-центры (бизнес-инкубаторы)</p>

2. формирование системы и методов планирования состава нематериальных активов в рамках прогноза жизненного цикла продукта;

3. формирование системы и методов регулирования учета, оценки и анализа, направленных на обновление нематериальных активов, по видам в

рамках прогноза жизненного цикла продукта с учетом исчерпания эффективности ОИС.

Инновационное инвестирование представляет собой часть общей инвестиционной политики предприятия, направленной на воспроизводство интеллектуального капитала, и осуществляется по трем направлениям.

1. Создание нового продукта на основе нового поколения продуктовых ОИС.

2. Создание новых технологических процессов на стадии роста жизненного цикла продукта.

3. Разработка новых организационно-управленческих решений на стадии зрелости продукта и инвестирование в разработку нового поколения продуктов, основанной на следующем новом поколении ОИС.

Установлено Уральский регион занимает по инновационной активности шестое место в РФ. Исправить такое положение поможет разработка инновационной политики, которая является надежным инструментом повышения уровня экономической безопасности региона и роста его конкурентоспособности.

Список использованной литературы:

1. Голова И. М., Суховой А. Ф., Никулина Н. Л. Проблемы повышения инновационной устойчивости регионального развития // Экономика региона. — 2017. — Т. 13, вып. 1. — С. 308-318, doi 10.17059/2017-1-27, УДК 001.895(1) с. 314 JEL 0336.

2. Голова И. М., Суховой А. Ф. Вызовы инновационной безопасности регионального развития в условиях цифрового общества // Экономика региона. — 2018. — Т. 14, вып. 3. — С. 987-1002 doi 10.17059/2018-3-21, УДК 338.22(930.23)

3. Волкова Т. И., Усольцев И. А. Изобретательская активность исследователей: межстрановые рейтинговые оценки // Экономика региона. — 2017. — Т. 13, вып. 1. — С. 290-307. doi 10.17059/2017-1-26. УДК 330.341.1

4. Romer P. M. Endogenous Technological Change // The Journal of Political Economy. — 1990. — Vol. 98. — № 5. Part. 2. — P. 71-102. — DOI: 10.3386/w3210.

5. Пестунов, М.А. Управление интеллектуальной собственностью. Изд-во ЧелГУ. 2006. 409 с.